

PEDAGOGIK TIZIM PEDAGOGIK TEXNOLOGIYANING ASOSI**Toshmatova Gulzoda Nimatullaevna****Guliston davlat universiteti****Pedagogika kafedrası katta o'qituvchisi****Qo'chqorova Ozoda G' ayrat qızı****Guliston davlat universiteti talabasi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.7889318>**

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy ta'lim tizimida pedagogik tizim tushunchasi, uning tarkibi va asosiy mezonlari to'g'risida kerakli ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: bilim, shaxs, moddiy bilimlar, texnik bilimlar, tushuncha, aq'liy faoliyat usullari, shaxsning yo'naltirilganlik darajasi, shaxs tajribasi darajasi, ong, refleksiya
Zamonaviy ta'lim tizimi fuqaroning bilim olishi, ijodiy qobiliyatlarini namoyon etishi, individual jixatdan rivojlanishi, kasbi bo'yicha mehnat qilish xuquqini ro'yobga chiqarish omili.

Shaxs - insonning ruxiy, ma'naviy mohiyati bo'lib, unda quyidagi sifatlar umumlashgan tizim xolatida bo'ladi:

- Ijtimoiy ahamiyatga molik xususiyatlar majmuasi;
- Atrof-muxitga, o'ziga va dunyoga bo'lgan munosabatlar tizimi;
- Hayot davomida turli ijtimoiy vazifalarni bajarishi orq'ali vujudga keladigan faoliyat tizimi, xulq-atvor majmuasi;
- Dunyoni va unda o'zining o'rnini anglash;
- Extiyojlar tizimi;
- Qobiliyat va ijodiy imkoiyatlar majmuasi;
- Tashqi muxit ta'sirlariga javob berish reaksiyasi va x.k.

Zamonaviy uzluksiz ta'lim tizimi avvalo shaxsning davlat ta'lim staidartlari darajasida bilim olishini ta'minlashi lozim. Bilim - atrof-muxitli urganish jarayonida tekshirilgan nzzariy va amaliy faoliyatning natijasi bo'lib, uning inson miyasida to'g'ri aks ettirilishi sanaladi. Ta'lim tizimi bilim, ko'nikma va malakalarning individual tarzda, har bir shaxsda aks etishni ta'minlashi lozim.

Bilimlar quyidagi guruxlarga ajratiladi:

- Belgili, belgi va til shaklida, kodlangan verbal bilimlar,
- Obrazli, sezgi organlari orq'ali obrazlar shaklida qabul qilingan bilimlar.
- Moddiy bilimlar
- mexnat faoliyati natijasida paydo bo'ladigan bilimlar.
- Texnik bilimlar- insonning ijodiy va mehnat jarayonida vujudga keladigan bilimlar.

Bilimlar asosini tushunchalar tashkil qiladi. Tushunchalar - atrof-muxitdagi predmet va xodisalarning mavjud xususiyatlari haqidagi bilimlar bilan ulardagi aloqa va bogliklikni aks ettiradi.

Biologik ta'limda tushunchalar ikki guruxga ajratiladi:

1. Umumiy biologik tushunchalar.
2. Xususiy biologik tushunchalar. Shaxsning o'zlashtirgan bilimlarini amaliyotga qo'llashda ko'nikma va malakalar muxim rol o'ynaydi.

Ko'nikma va malakalarni til bilan tushuntirib bo'lmaydi, ularni amaliy faoliyatda ko'rsatish kerak bo'ladi. Shu sababli inson hayotining asosini faoliyat usullari (ko'nikma va malakalar)

tashkil etib, u shaxsning muxim sifati sanaladi. Ko`nikma - shaxsning muxim sifati, ya'ni o'zlashtirgan bilimlari asosida, yangi vaziyatlarda muayyan faoliyatni samarali bajarishi xisoblanadi. Oddiy ko`nikmalar etarli darajada mashq qilganda u avtomatik xolatga - malaka darajasiga etadi. Malaka - biror bir faoliyatni avtomatik ravishda bajarilishi sanaladi. Malaka bu avtomatlashgan ko`nikmadir. Demak, o`quv dasturidan o`rin olgan mavzular bo`yicha o`quvchilarda bilim, ko`nikma va malakalarni shakllantirish samaradorligini oshirish muxim sanaladi.

Aqliy faoliyat usullari deganda fikr yuritish uchun zarur bo`lgan usullar tushuniladi. Ular quyidagi guruxlarga ajratiladi:

1. Xarakteriga ko`ra: predmet-faoliyatli, ko`rgazmali-obrazli, abstrakt, intuitiv.
2. Mantiqiy yo`nalishiga ko`ra: taq`q`oslash, taxlil qilish, abstrakt tasavvur qilish, umumlashtirish, sintez, tasniflash, induksiya va deduktsiya, gipoteza va eksperiment.
3. Olinadigan natija shakliga ko`ra: fanga avvaldan ma'lum bo`lgan kashfiyotlarni qayta kashf qilish, tushunchalarning ta'rifi va tasdigini topish, qonuniyat, qonun va nazariyalar yaratish.
4. Fikr yuritish tipiga ko`ra: emperik, dialektik, mantiqiy.

Ta'lim tizimida aqliy faoliyat usullariining tarkibiga kiruvchi o`quv faoliyati usullari muhim ahamiyat kasb etadi.

O`quv faoliyati usullari quyidagilarni o`z ichiga oladi:

- O`quv faoliyatini rejalashtirish ko`nikma va malakalari: o`quv topshiriqlarini anglash, maqsadni belgilash, unga erishish uchun optimal va samarali yullarini faoliyatning bosq`ichlari va davomiyligini aniqlash, faoliyat algaritmnii to`zish, mustaq`il ish rejasini tuzish.
- O`z o`quv faoliyatini tashkil etish ko`nikma va malakalari: o`z o`quv faoliyatini tashqil etish, o`quv adabiyotlari va jixozlarning mavjudligi va ulardan foydalana olishi, gigienik talablarga javob beradigan sharoit yaratishi, ish rejimini tashkil etish, uy vazifalarini mustaq`il bajarishni tashkil etish.
- Axborotni qabul qilish ko`nikma va malakalari: turli axborot manbalari ustida ishlash, matn tuzish, bibliografik izlanish olib borish, spravochniklar bilan ishlash, axborotni diqqat bilan tinglash va yozish, diqqatini boshq`arish, kuzatish o`tkazish va eslab qolish.
- Fikr yuritish faoliyati ko`nikma va malakalari: o`quv materialining mazmunini anglash, asosiy g`oyani ajratish, taxlil qilish, sintezlash, abstraktsiya va aniqlash, induksiya va deduktsiya, tasniflash, umumlashtirish, dalillash, xikoya, xisobot, ma`ruza tuzish, xulosalarni ishlab chiq`ish, muammolariing yechimini topish.
- O`z o`quv faoliyati natijasini anglash va baholash ko`nikma va malakalari: o`quv faoliyati natijasini anglash, o`z-o`zini va o`zaro nazorat qilish, muammo yechimining to`griligini aniqlash, xodisalarga turli jixatdan baho berish, nazariy va amaliy ko`nikmalarning to`g`riligi va mustaxkamlashni tekshirish ko`nikmalari. Shaxsning o`z-o`zini boshqarishi va nazorat qilish muxim sistema sanaladi.

Bu sistema asosida shaxs rivojlanishining psixologik omillari: extiyojlari, yo`naltirilganlik va "Men" kontseptsiyasi tashkil etadi. An`anaviy ta`limda o`uvchilar faoliyati passiv tinglovchi sifatida tashkil etilib, yoppasiga o`qitish nazarda tutilsa, zamonavny pedagogik texnologiyalarga asoslangan ta'lim-tarbiya jarayonida o`quvchilarning kizi-q`ishi, q`ibiliyati, extiyoji, motivi xisobga olingan xolda shaxsning xar tomonlama rivojlanishiga zamin tayyorlanadi. Shu sababli barcha texnologiyalar shaxsga yunaltirilgan bo`ladi.

Shaxs — muayyan ijtimoiy guruhning vakili boʻlgan, biror faoliyat turi bilan shugʻullanadigan, atrof-muhitga ongli munosabatda boʻla oladigan, oʻziga xos individual — psixologik xislatiarga ega bolgan konkret inson. Shaxsning psixologik xislatlariga quyidagilar taalluqli: xarakter, temperament, qobiliyat, kuchli hissiyotlari va motivlari, shuningdek, psixik jarayonlarning kechish xususiyatlari yigʻindisi (majmui).

«Pedagogik texnologiya» tushunchasining qoʻllanilishi, shuningdek, asosiy eʼtiborni faqat taʼlim jarayonini samarali tashkil etishgagina qaratmay, balki ham taʼlim, ham tarbiya jarayonining samaradorligini taʼminlashga birdek qaratish lozimdir. «Taʼlim texnologiyasi» tushunchasi «taʼlim metodikasi» tushunchasiga nisbatan kengdir.

Taʼlim metodi — oʻquv jarayonining majmuaviy vazifalarini yechishga yoʻnaltirilgan oʻqituvchi va oʻquvchilarning birgalikdagi faoliyati usuli boʻlsa, taʼlim metodikasi esa muayyan oʻquv predmetini oʻqitishning ilmiy asoslangan metod, qoida va usullar tizimini ifodalaydi.

Taʼlim texnologiyasi — taʼlim maqsadiga erishish jaraenining umumiy mazmuni, yaʼni, avvaldan loyixalashtirilgan taʼlim jarayonini yaxlit tizim asosida, bosqichma — bosqich amalga oshirish, aniq maqsadga erishish yoʻlida muayyan metod, usul va vositalar tizimini ishlab chiqish, ulardan samarali, unumli foydalanish hamda taʼlim jarayonini yoʻqori darajada boshqarishni ifodalaydi. Oʻqituvchining samarali faoliyat koʻrsatishga undovchi darsning metodik ishlanmasidan farqli oʻlaroq, taʼlim texnologiyasi oʻquvchilar faoliyatiga nisbatan yoʻnaltirilgan boʻlib, u oʻquvchilarning shaxsiy xamda oʻqituvchi bilan birgalikdagi faoliyatlarini inobatga olgan xolda, oʻquv materiallarini mustakil uʼzlashti rishlari uchun zarur shart — sharoitlarni yaratishga xizmat qiladi.

Pedagogik texnologiyaning markaziy muammosi — oʻquvchi shaxsini rivojlantirish orkali taʼlim maqsadiga erishishni taʼminlashdan iborat.

Pedagog olim V.P.Bespalko pedagogik tizimni pedagogik texnologiyaning asosi ekanligini eʼtirof etgan xolda uning quyidagi unsurlaridan iboratdir deya taʼkidlaydi: 1) oʻquvchi;

2) taʼlim — tarbiyaning maqsadi;

3) taʼlim — tarbiya mazmuni;

4) oʻquv jarayoni;

5) oʻqituvchi yoki texnik vositalar;

6) taʼlim — tarbiyaning tashkiliy shakllari

Xalq xoʻjaligining moddiy ishlab chikarishga asoslangan soxalarida qoʻllanilayotgan texnologiyalar moxiyatini urganish xamda muammo doi rasida nashr etilgan risolalar mazmuni bilan tanishish «pedagogik texnologiya» taʼlim — tarbiya faoliyatining yaxlit jarayoni toʻgʻrisidagi fan ekanligini eʼtirof etish imkonini berdi.

Pedagogik texnologiyaning quyidagi tarkibiy unsurlari uning asosini belgilashga xizmat qiladi:

- taʼlim jarayonining umumiy loyixasi
- taʼlimni tashkil etishga boʻlgan ijtimoiy extiyoj
- oʻqituvchi faoliyati
- taʼlim mazmuni, shakl, metod, usul va texnik vositalari
- oʻquvchi faoliyati
- taʼlim maqsadi
- taʼlim natijasi

- Auditoriya
 - Pedagogik texnologiyalar mazmuni, moxiyatiga ko`ra quyidagicha tasniflanadi:
1. Shaxs strukturasi muljallanganligiga ko`ra:
- bilim, ko`nikma va malakalari shakllantirishga mo`ljallangan axborot texnologiyalari;
 - aqliy faoliyat usullarini shakllantirishga qaratilgan aqliy faoliyat texnologiyalari;
- II. Mazmuni va tuzilishiga ko`ra:
- ta`lim-tarbiya beruvchi texnologiyalar;
 - dunyoviy va diniy ta`limga muljallangan texnologiyalar;
 - umumta`lim va kasb ta`limi texnologiyalari;
 - insonparvarlik va texnokrat texnologiyalari;
 - xususiy predmet texnologiyalari;
 - monotexnologiya va kompleks (majmua) texnologiyalari.
- III. Ta`lim oluvchilarning bilish faoliyatini tashkil etish va boshqarilishiga ko`ra V. P. Bospalko quyidagi texnologiya turlarini tavsiya etadi:
- klassik ma`ruza ta`limi;
 - UTV yordamida ta`lim berish;
 - «Maslaxatchi-konsultant» tizimi;
 - mustaqil ish; -
 - «Kichik guruxdar» tizimi
 - guruxli differentsial o`qitish usuli;
 - kompyuter ta`limi; -
 - «Repetitor» tizimi
 - individual ta`lim;
 - dasturli ta`lim.
- IV. Ta`lim-tarbiya jarayonida o`quvchi shaxsining tutgan o`rni muxim ahamiyat kasb etadi, shunga ko`ra pedagogik texnologiyalar quyidagi guruxlarga ajratiladi:
- a) Avtoritar texnologiyalar
 - b) Didaktotsentrik texnologiyalar
 - v) Shaxsni rivojlantirishga qaratilgan texnologiyalar
 - g) Insonparvarlik va xamkorlik texnologiyalari
 - d) Erkin tarbiya texnologiyalari
- V. Hozirgi zamon ta`lim tizimida xukmronlik qilayotgan an`anaviy ta`limni mazmunan yangilash va ta`lim jarayonini tashkil etishni tubdan o`zgartirishga qaratilgan texnologiyalarni quyidagi guruxlarga ajratish mumkin:
1. Pedagogik munosabatlarni insonparvarlashtirish va demokratizatsiyalash asosidagi-pedagogik texnologiya;
 2. O`quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish va samaradorligini oshirishga qaratilgan pedagogiyak texnologiya;
 3. Ta`lim jarayonini tashkil etish va boshqarishning samaradorligini oshirishga qaratilgan pedagogik texnologiya;

4. O`quv materialini didaktik jixatdan takomillashtirish va qayta ishlash asosidagi pedagogik texnologiya;
5. Xalq, pedagogikasi metodlaridan foydalanish pedagogik texnologiyasi;
6. Alternativ pedagogik texnologiya;
7. Majmuali (kompleks) politexnologiya..

References:

1. O`Tolipov, D.Ro`ziyeva. Pedagogik texnologiya va pedagogik maxorat.- T.:Innovatsiyoziyo, 2019.
2. Interfaol metodlar: mohiyati va qo`llanilishi / Metodik qo`llanma. Tuzuvchilar: D.Ro`zieva, M.Usmonboeva, Z.Holiqova. – Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU nashriyoti, 2013. – 136 bet.
3. Golish L.V. Texnologii obucheniya na lektsiyax i seminarax/ Uchebnoe posobie/ Pod obщ red. Akad. S.S. Gulyamova. - T.: TGEU, 2005.
4. O'. Tolipov, M. Usmonboeva. Pedagogik texnologiya: nazariya va amaliyot. - T.: Fan, 2005
5. Ganiyeva, M. (2023). THE MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPING THE LOGICAL THINKING OF FUTURE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS (IN MATHEMATICS LESSONS). Science and innovation, 2(B3), 30-33.